

ENTENDIENDO EL METABOLISMO DE LAS LEVADURAS USADAS EN LA PRODUCCIÓN DE VINO

Sonia Albillos-Arenal¹, Eladio Barrio^{1,2} y Amparo Querol¹

¹Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, IATA-CSIC. E-46980 Paterna, Spain.

²Departament de Genètica, Universitat de València, C/ Doctor Moliner, 50, E-46100 Burjassot, Valencia, Spain

Palabras clave: levaduras; metabolismo; vino; genes; proteínas.

Las levaduras son microorganismos que están presentes en nuestro día a día, ya que se utilizan en la producción de alimentos como el pan y en bebidas como el vino y la cerveza. La producción de estas bebidas es posible ya que las levaduras son capaces de fermentar los azúcares presentes en el mosto y producir alcohol. Además de este componente principal del vino y la cerveza, las levaduras pueden producir otros compuestos que dan aroma y sabor a estas bebidas. Esto es debido a su metabolismo [1], que son todos los procesos que convierten o usan energía. A la vez, este metabolismo está determinado por la genética de las levaduras, que son las características y los rasgos que se transmiten de una generación a otra. Existen distintos tipos de levaduras, que tienen distinta genética y, por tanto, dan lugar a diferentes metabolismos. Por lo que distintas levaduras fermentan en distintas condiciones y con distinta eficiencia y además producen distinta cantidad de alcohol, de aroma y de sabor [2].

Existen distintas levaduras, aunque las más conocidas son las del género *Saccharomyces*. Dentro de este, *S. cerevisiae* son las que mejor fermentan y ganan a otras levaduras durante la fermentación [3]. Sin embargo, otras especies como *S. uvarum* o *S. kudriavzevii* compiten y crecen en el mosto peor, pero son capaces de crecer a bajas temperaturas y producir mejores aromas. De este modo, es de gran interés conocer cuáles son las diferencias genéticas que causan las diferencias metabólicas. Por eso, durante mi tesis, estudio cuáles son las causas del diferente metabolismo.

Por ejemplo, uno de los compuestos que producen las levaduras es el eritritol. Este compuesto se produce por una ruta metabólica, que es un conjunto de reacciones químicas seguidas llevadas a cabo por enzimas (que son proteínas determinadas por los genes). Una de las enzimas principales que cataliza el último paso de producción de eritritol se ha descubierto recientemente que es GRE3p [4]. Esta proteína se expresa de forma distinta en *S. cerevisiae* que en *S. uvarum* y en consecuencia la cantidad que se produce de eritritol es distinta.

Además de esto, las distintas *Saccharomyces* producen y toleran distintas cantidades de etanol. Existen múltiples razones, ya que estos procesos están determinados por varios genes y cómo interactúan entre ellos. La expresión de estos genes está determinada por factores de transcripción, que son elementos que controlan cómo y cuándo actúan los genes. En mi tesis también estoy descifrando los principales factores de transcripción que hacen que las levaduras resistan mejor altas concentraciones de etanol. Además, la producción de etanol puede ser debida a distinta afinidad de la enzima que realiza la producción de etanol en las levaduras.

En resumen, existen distintas levaduras que tienen distinto metabolismo que es debido entre otros, a la secuencia de los genes, a su expresión controlada por los factores de transcripción o a las enzimas encargadas de las reacciones que tienen distintas afinidades por el compuesto que tienen que transformar.

Fig. 1. Creada con BioRender.com

Agradecimientos

Sonia Albillos Arenal agradece al apoyo de un contrato FPI del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (ref. PRE2019-088621). Este proyecto ha recibido financiación del gobierno español y de los proyectos ERDF-FEDER de la UE RTI2018-093744-B-C31 y RTI2018-093744-B-C32 de Amparo Querol y Eladio Barrio, respectivamente. Gracias al gobierno español MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033 al Centro de Acreditación de Excelencia Severo Ochoa CEX2021-001189-S a Amparo Querol.

Referencias

- [1] Minebois, R., Pérez-Torrado, R., & Querol, A. A time course metabolism comparison among *Saccharomyces cerevisiae*, *S. uvarum* and *S. kudriavzevii* species in wine fermentation. *Food Microbiology*, (2020) 90.
- [2] Pérez, D., Jaehde, I., Guillamón, J. M., Heras, J. M., & Querol, A. Screening of *Saccharomyces* strains for the capacity to produce desirable fermentative compounds under the influence of different nitrogen sources in synthetic wine fermentations. *Food Microbiology*, (2021) 97.
- [3] Contreras-Ruiz A, Alonso-Del-Real J, Barrio E, & Querol A. *Saccharomyces cerevisiae* wine strains show a wide range of competitive abilities and differential nutrient uptake behavior in co-culture with *S. kudriavzevii*. *Food Microbiology*, (2023) 114
- [4] Albillos-Arenal, S., Minebois, R., Querol, A., & Barrio, E. Understanding the role of *GRE3* in the erythritol biosynthesis pathway in *Saccharomyces uvarum* and its implication in osmoregulation and redox homeostasis. *Microbial biotechnology*, (2023).